

关于技术接受度、熟悉度和安心感的研究

本次调查问卷旨在调查风险接受度和安全感的意见。
本问卷调查将花费您10分钟左右完成。
问卷的回答将会被统计处理，不会作为可识别特定个人的信息被公开。
非常感谢您在百忙之中，协助这次的问卷调查。
如果您有任何疑问，请使用以下联系信息与我们联系。

【调查实施人】筑波大学人类科学研究院设计学位课程 Vithor Hugo Costa da Silva
e-mail: s2330525@u.tsukuba.ac.jp

[研究主任] 筑波大学艺术学院教授 Shinichi Koyama
电话: 029-853-2853 电子邮件: skoyama@geijutsu.tsukuba.ac.jp

为了收集准确的数据，请务必遵守以下注意事项：

- 如果您平时佩戴眼镜或隐形眼镜，请佩戴后再作答
- 请自行作答，不要与他人商量
- 作答时请勿饮食
- 请关闭音乐、电视等，并在安静的房间里作答
- 请在光线充足的房间里作答
- 请把屏幕的亮度调成适合的亮度
- 请保持屏幕画面上仅显示本次调查内容
- 请保持面部与屏幕约60厘米的距离

回答时请勿在网上或其他参考材料中搜索或查看信息。即使您不理解某些单词或概念，也不会影响本次问卷调查。

同意书

参与本次问卷调查时，我们可能不会询问您的名字等个人信息。在调查开始时，您将被视为同意参与本次调查，中途取消作答也不会对您造成任何不利，但由于匿名，一旦提交了回答将无法被撤回。

请您在理解以上事项后，如果愿意协助本调查，请选择下面的“同意”并点击“下一步”按钮开始调查。

- 同意
- 不同意

(下一个)

风险评估

以下的科学技术让您感到多大程度的安心？请从下列选项中选择最符合您观点的选项（“完全不这样认为”表示您对其感到非常不安，而“完全这样认为”表示您对其感到非常安心）。

您对以下科学技术感到安全吗？

	非常不同意	不同意	不确定	同意	非常同意
自动驾驶私家车	1	2	3	4	5
自动送货机器人	1	2	3	4	5
自动驾驶列车	1	2	3	4	5
电动汽车 (EV)	1	2	3	4	5
接待机器人	1	2	3	4	5
安保机器人	1	2	3	4	5
宠物机器人	1	2	3	4	5
清洁机器人	1	2	3	4	5
AI (人工智能)	1	2	3	4	5
虚拟助手	1	2	3	4	5
虚拟现实眼镜 (VR眼镜)	1	2	3	4	5
可穿戴设备 (如智能手表、智能戒指)	1	2	3	4	5
网络摄像头	1	2	3	4	5
5G	1	2	3	4	5
微波炉	1	2	3	4	5
无人机	1	2	3	4	5
新冠疫苗	1	2	3	4	5
癌症疫苗	1	2	3	4	5
艾滋病疫苗	1	2	3	4	5
核能	1	2	3	4	5
核聚变	1	2	3	4	5
太阳能发电	1	2	3	4	5
氢燃料发动机	1	2	3	4	5
水坝	1	2	3	4	5
生物质燃料	1	2	3	4	5
基因治疗	1	2	3	4	5
克隆技术	1	2	3	4	5
人工细胞	1	2	3	4	5
食品添加剂	1	2	3	4	5
转基因农作物	1	2	3	4	5
农药	1	2	3	4	5
非专利药品 (成分相同的仿制药)	1	2	3	4	5
功能性食品	1	2	3	4	5
植物工厂	1	2	3	4	5
质子疗法	1	2	3	4	5
昆虫食品	1	2	3	4	5
培养肉	1	2	3	4	5
人造甜味剂	1	2	3	4	5
化学肥料	1	2	3	4	5
城市养蜂	1	2	3	4	5
智能手机	1	2	3	4	5
社交媒体	1	2	3	4	5
网络恐怖主义	1	2	3	4	5
电子商务	1	2	3	4	5
面部识别系统 (生物识别安全系统)	1	2	3	4	5
X 射线 (伦琴射线)	1	2	3	4	5
核磁共振成像 (磁共振成像)	1	2	3	4	5
输血	1	2	3	4	5
面部移植	1	2	3	4	5
电子投票	1	2	3	4	5

如果要删除数据，请选择最上面或中间的选项。如果不删除数据，请选择最下面的选项。

- 删除数据
- 删除数据
- 不删除数据

熟悉成度

对于以下的科学技术，您觉得自己了解的程度如何？请从下列选项中选择一个最符合您观点的选项（“完全不知道”表示您对所评估的科学技术毫无了解，或者觉得自己真的不知道；“有听说过”表示您听说过，但并不深入了解；“非常了解”表示您能解释该科学技术并有相关学习经历）。

您觉得自己对以下科学技术的熟悉程度如何？

	完全不知道	有听说过	非常了解
自动驾驶私家车	1	2	3
自动送货机器人	1	2	3
自动驾驶列车	1	2	3
电动汽车 (EV)	1	2	3
接待机器人	1	2	3
安保机器人	1	2	3
宠物机器人	1	2	3
清洁机器人	1	2	3
AI (人工智能)	1	2	3
虚拟助手	1	2	3
虚拟现实眼镜 (VR眼镜)	1	2	3
可穿戴设备 (如智能手表、智能戒指)	1	2	3
网络摄像头	1	2	3
5G	1	2	3
微波炉	1	2	3
无人机	1	2	3
新冠疫苗	1	2	3
癌症疫苗	1	2	3
艾滋病疫苗	1	2	3
核能	1	2	3
核聚变	1	2	3
太阳能发电	1	2	3
氢燃料发动机	1	2	3
水坝	1	2	3
生物质燃料	1	2	3
基因治疗	1	2	3
克隆技术	1	2	3
人工细胞	1	2	3
食品添加剂	1	2	3
转基因农作物	1	2	3
农药	1	2	3
非专利药品 (成分相同的仿制药)	1	2	3
功能性食品	1	2	3
植物工厂	1	2	3
质子疗法	1	2	3
昆虫食品	1	2	3
培养肉	1	2	3
人造甜味剂	1	2	3
化学肥料	1	2	3
城市养蜂	1	2	3
智能手机	1	2	3
社交媒体	1	2	3

网络恐怖主义	1	2	3
电子商务	1	2	3
面部识别系统（生物识别安全系统）	1	2	3
X 射线（伦琴射线）	1	2	3
核磁共振成像（磁共振成像）	1	2	3
输血	1	2	3
面部移植	1	2	3
电子投票	1	2	3

2+2=?

- 4
 5
 1

风险接受程度

对于以下的科学技术，您觉得自己能够接受的程度如何？请从下列选项选择一个最符合您观点的选项（“无法接受”表示您感到非常无法接受，而“可以接受”表示您认为尽管存在风险，仍然可以接受）。您对以下科学技术有多大的接受程度？

	无法接受	不太可以接受	不确定	稍微可以接受	可以接受
自动驾驶私家车	1	2	3	4	5
自动送货机器人	1	2	3	4	5
自动驾驶列车	1	2	3	4	5
电动汽车（EV）	1	2	3	4	5
接待机器人	1	2	3	4	5
安保机器人	1	2	3	4	5
宠物机器人	1	2	3	4	5
清洁机器人	1	2	3	4	5
AI（人工智能）	1	2	3	4	5
虚拟助手	1	2	3	4	5
虚拟现实眼镜（VR眼镜）	1	2	3	4	5
可穿戴设备（如智能手表、智能戒指）	1	2	3	4	5
网络摄像头	1	2	3	4	5
5G	1	2	3	4	5
微波炉	1	2	3	4	5
无人机	1	2	3	4	5
新冠疫苗	1	2	3	4	5
癌症疫苗	1	2	3	4	5
艾滋病疫苗	1	2	3	4	5
核能	1	2	3	4	5
核聚变	1	2	3	4	5
太阳能发电	1	2	3	4	5
氢燃料发动机	1	2	3	4	5
水坝	1	2	3	4	5
生物质燃料	1	2	3	4	5
基因治疗	1	2	3	4	5
克隆技术	1	2	3	4	5
人工细胞	1	2	3	4	5
食品添加剂	1	2	3	4	5
转基因农作物	1	2	3	4	5
农药	1	2	3	4	5
非专利药品（成分相同的仿制药）	1	2	3	4	5
功能性食品	1	2	3	4	5

植物工厂	1	2	3	4	5
质子疗法	1	2	3	4	5
昆虫食品	1	2	3	4	5
培养肉	1	2	3	4	5
人造甜味剂	1	2	3	4	5
化学肥料	1	2	3	4	5
城市养蜂	1	2	3	4	5
智能手机	1	2	3	4	5
社交媒体	1	2	3	4	5
网络恐怖主义	1	2	3	4	5
电子商务	1	2	3	4	5
面部识别系统（生物识别安全系统）	1	2	3	4	5
X 射线（伦琴射线）	1	2	3	4	5
核磁共振成像（磁共振成像）	1	2	3	4	5
输血	1	2	3	4	5
面部移植	1	2	3	4	5
电子投票	1	2	3	4	5

人口统计信息

年龄

性别

<input type="radio"/>	女
<input type="radio"/>	男
<input type="radio"/>	我不会回答。

国籍

教育背景

<input type="radio"/>	高中毕业
<input type="radio"/>	学士学位
<input type="radio"/>	职业学校毕业生
<input type="radio"/>	硕士学位
<input type="radio"/>	博士或更高学历
<input type="radio"/>	其他。
<input type="radio"/>	

专业

您在大学或专科学校学习时的专业是什么？如果没有专业，请填写“没有专业”。

如果您对上述以外的其他科学技术感到不安，可以在下面空白处写下该科学技术。

--

(完)